

Original paper

NEMIS FRAZEOLOGIK- BIRLIKLARINING MATN METODIK TAHLILI

© Z.F. Xalilova¹✉

¹Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Maqolada frazeologik birliklar til boyligini oshirish bilan birga, xalqning tarixiy o'tmishi, bugungi ijtimoiy hayoti, mafkurasi, qadriyatlar va tarbiyasini ifodalovchi muhim til vositasi sifatida tavsiflanadi.

MAQSAD: Maqolaning asosiy maqsadi — nemis tilidagi frazeologik birliklarning grammatik, morfologik va semantik xususiyatlarini tahlil qilish, ularning tayyor birikma sifatida matnda uchrash shakllarini aniqlashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Maqolada G.de. Broyenning "Tristan va Izolda" asari asosida frazeologik birliklarni tadqiq etish metodologiyasi, ularning matndagi funksional va semantik tahlili keltirilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Nemis tilidagi frazeologik birliklarning to'liq, qisman yoki umuman mos kelmaslik holatlari aniqlanib, ular o'zbek tilidagi muqobillari bilan taqqoslangan. Iboralarning nutqda faol qo'llanishi, ularning madaniy-ma'naviy ahamiyati va tarbiyaviy kuchi tahlil qilindi.

XULOSA: Frazeologik birliklar matnda tayyor birikma sifatida uchrab, o'quvchilarda tilni puxta o'zlashtirish, madaniyatlararo tafakkurni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Ularning o'rganilishi o'quv materiallarining aniqligi va ifodaliligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: frazeologik birlik, sintagma, madaniyat, muqobillik, tarixiylik, milliylik, axloqiylik, ma'naviyat.

Iqtibos uchun: Xalilova Z.F. Nemis frazeologik birliklarining matn metodik tahlili. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №5(1). B.309-314.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА НЕМЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ

© З. Ф. Халилова¹✉

¹ Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье фразеологические единицы рассматриваются как важное средство языка, способное не только обогатить речь, но и отразить историческое прошлое, современную социокультурную реальность, идеологию и ценности народа.

ЦЕЛЬ: Целью исследования является анализ грамматических, морфологических и семантических особенностей немецких фразеологизмов и определение их проявления как готовых речевых единиц.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В статье используется методология анализа фразеологических единиц, применённая Г. де Броеном в произведении «Тристан и Изольда». Приведены примеры, отражающие их культурно-языковую специфику.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Выявлены варианты полного, частичного и отсутствующего соответствия немецких фразеологизмов их эквивалентам в узбекском языке. Проанализированы примеры их активного употребления и интерпретации в учебном процессе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Фразеологизмы, функционирующие в тексте как готовые синтагмы, играют важную роль в формировании речевой культуры учащихся и способствуют формированию межкультурной компетенции.

Ключевые слова: фразеологизм, синтагма, культура, эквивалентность, историчность, национальное, нравственное, духовное.

Для цитирования: Халилова З.Ф. Методический анализ текста немецких фразеологизмов.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №5(1). С.309-314.

METHODICAL ANALYSIS OF THE TEXT OF GERMAN PHRASEOLOGICAL UNITS

© Zilola F. Xalilova¹✉

¹Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article describes phraseological units as a key linguistic tool that not only enriches language, but also reflects the historical past, contemporary social life, ideology, and cultural values of a people.

AIM: The main aim of the article is to analyze the grammatical, morphological, and semantic characteristics of German phraseological units and to determine how they function as fixed expressions in texts.

MATERIALS AND METHODS: The research methodology is based on the analysis used by G. de Broyen in Tristan and Isolde. The study includes examples illustrating the cultural and linguistic significance of these units.

DISCUSSION AND RESULTS: The study identifies complete, partial, and non-equivalent correspondences of German phraseological units to their Uzbek counterparts. Examples of their active use and potential pedagogical applications are analyzed.

CONCLUSION: Phraseological units function as ready-made syntagms within texts and are essential in developing students' linguistic fluency and intercultural competence. Their study enhances expression and clarity in language acquisition.

Keywords: phraseological unit, syntagm, culture, equivalence, historicity, national, moral, spiritual.

For citation: Xalilova Z.F. (2025) 'Methodical analysis of the text of German phraseological units', Inter education & global study, Vol.3 №5(1), pp.309-314. (In Uzbek).

Frazeologik birliklarning tabiati til egasining bilimlari, hayotiy tajribasi va mazkur tilda so'zlashuvchi xalqning madaniy-tarixiy an'analari bilan chambarchas bog'liqdir. Frazeologik birliklarning semantikasi inson va uning faoliyatini tavsiflashga qaratiladi

Frazeologik birliklar har doim subyektga qaratilgan bo'ladi, ya'ni ular olamni tasvirlash uchunгина emas, balki uni talqin qilish, baholash va unga subyektiv munosabat bildirish uchun yuzaga keladi. Frazeologizm va metaforalar aynan mana shu jihati bilan boshqa atov birliklaridan ajralib turadi. Har bir xalq vakili o'z fikrini obrazli yoki his-hayajonli tarzda ifoda etish maqsadida barqaror so'z birikmalari yaratishda o'ziga yaqin yoki tanish narsa va hodisalar nomlaridan foydalanishga harakat qiladi. Masalan, "boshdan-oyoq", "to'la-to'kis", "butunlay", "tamomila" iborasi ishlatiladi. Mazkur iboraning ta'sirida turk tilida A'dan Z'ye kadar rus tilida, От А до Я iboralari paydo bo'lgan. Yoki yunon tilida "ibtido va intiho", "hayotning boshi va oxiri" ma'nosida "Alfa va Omega" iborasi qo'llaniladi. Ayni iboralarning obrazlilik mazkur tillardagi birinchi va oxirgi harflarning majoziy qo'llanilishi – bir-biriga qarshi qo'yilishi asosida vujudga kelgan. Lingvokulturologiya fanining asoschilaridan biri, Moskva frazeologik maktabining rahbari V.N.Teliyaning yozishicha, tilning frazeologik tarkibi "lingvomadaniy jamoa milliy o'zligini ko'radigan ko'zgudir". [5]

Mashhur rus tilshunosi B.A.Larinning ta'kidlashicha, "Frazeologizmlar har doim xalq dunyoqarashi, jamiyat tuzilishi va o'z davrining mafkurasini bilvosita aks ettiradi". Frazeologizmlarning semantikasida xalq madaniyati rivojining uzoq jarayoni aks etadi. [3]

Har bir tilning frazeologizmlarida xalq hayotiga mansub ijtimoiy-tarixiy voqea-hodisalar, axloqiy va ma'naviy-madaniy me'yorlar, diniy tasavvurlar, milliy an'ana va urf-odatlar, madaniy stereotiplar va arxeotiplar o'z aksini topgan bo'lib, ular avloddan-avlodga uzatiladi. F. I. Buslayevga ko'ra, frazeologizmlar o'ziga xos kichik dunyo bo'lib, ular ajdodlar tomonidan avlodlarga meros qilib qoldirilgan axloqiy qoidalar va haqqoniy fikrlarni o'z ichiga olgan qisqa, hikmatli ifodalardir. Ular millatning o'ziga xos ruhini betakror obrazlar vositasida ifodalaydigan har qanday milliy tilning jonidir. [2]

Nemis adibi G.de. Broyenning "Tristan va Izolda" asari tahlilida frazeologik birliklar o'rganilar ekan undagi ifoda, rang –tasvir, voqeqlar jarayoni muhim tarixiy ildizlarni topishga va izlashga yo'naltirilgan. O'quvchi xorijiy tilning qimmatli ahamiyati va nozik sir-sinoati yashiringan iboralarni topishga qiziqadi, madaniyat va qadriyatlarni bilvosita ahamiyatli qirralarini ajratadi.[1]

Sein Herz schlug vor Freude. Seite-22

Quvonchdan yuragi gup- gup ura boshladi.25-bet

Yurak urmoq va gup – gup ura boshlamoq;

Sein Herz schlug- inson, hayvon va jonzotlarga xos;

Man schlägt das Herz den Menschen, den Tieren und in allen Lebewesen;

Man kann sagen: vor Erregung-hayajondan, vor Liebe - sevgidan, vor Angst-qo'rquvdan, - vor Freude xursandchilikdan;

Aus Aufregung, aus Liebe, aus Angst, aus Freude –bu so'zlar sinonim sifatida va mavhum otlar sifatida uyushib kelib, ibora ma'nosida nutqimizda faol ishlatilishini izohlashimiz mumkin. Va yana gaplarda ibora vazifasida fikrni ochiq va to'la-to'kis anglashga undaydi.

-Kirish imtihonlar oldidan yuragi hayajondan gup-gup urardi.

-Qorong'ulikda yuragi qo'rquvdan gup- gup urib turardi.

-Uchrashuvda qizning yuragi sevgidan gup-gup urib turardi.

-Vor den Aufnahmeprüfungen klopfte sein Herz vor Aufregung.

-In der Dunkelheit hämmerte sein Herz vor Angst.

-Das Herz des Mädchens schlug während des Treffens vor Liebe.

Gaplardagi frazeologik iboralar ikkala til tabiiyligini, yaxlitligini o'quvchida oson yetkazilishiga va tushunarlikni qoliplab, madaniyat va tarixni ajralmas rishtalar asosida shakllanganligini ifodalovchi til vositachiligi sifatida xizmat qiladi.

Wer ihr in die Augen sieht, sagte er, dem läutern sich Herz und Gemüt, so wie die Glut das Gold. Seite- 41

Bamisoli olov oltinni tozalagani singari kuylardi u,- unig ko'zlariga bir qarashning o'zi kishining qalbini musaffo etadi. 42-bet

Die Glut –cho'g', olovning yonib tugagandangi holati;

O'zbek tilida olov so'zi orqali tarjima qilinib, olov so'zini quyidagi nemis tili iboralarda turlicha frazeologik iboralarda farqlash mumkin.

Bu frazeologik birliklarning muqobili aniqlanadi:

Verbinde Redensart und deren Bedeutung mit einer Linie:

Öl ins Feuer gießen -rasch bekannt werden;

Olovga moy sepmoq-janjalni yanada murakkablashtirmoq;

mit dem Feuer spielen- jemandem voll vertrauen;

sich wie ein Lauffeuer verbreiten -einen Streit schüren;

ein Strohfeuer sein- intensiv, aber nur von kurzer Dauer;

für jemanden die Hand ins Feuer legen -die Gefahr herausfordern;

die Kastanien aus dem Feuer holen -sich zum ersten Mal bewähren;

Feuer und Flamme sein -jemanden lauthals motivieren;

die Feuertaufe bestehen -das Gefährliche tun;

ohne Rauch kein Feuer- begeistert sein;

jemanden anfeuern -an Gerüchten ist stets etwas dran;

Feuer zählt mit Luft, Erde und Wasser zu den vier Urelementen, die von griechischen Philosophen und Gelehrten als unveränderlich beschrieben wurden. Das Feuer hat die Entwicklung des menschlichen Lebens in besonderer Weise geprägt. Solange der Mensch das Feuer unter Kontrolle hat, ist es nutzbringend: Es spendet Wärme und Licht, ermöglicht warme Nahrung. Doch schon eine kleine Unachtsamkeit im

Umgang mit Feuer kann für den Menschen zu einer Lebensgefahr werden und schreckliche Verwüstungen anrichten. Auch wenn die Erfahrungs- und Erlebnisräume für viele Kinder immer kleiner werden, mit Feuer sind alle Kinder schon einmal in Berührung gekommen. Lagerfeuer, Feuerwehr, Silvesterraketen, Kerzenschein sind allen Kindern ein Begriff. [4]

1. Wie glücklich muß die Frau sein, die seine Liebe besitzt! Seite- 6

1. Uning muhabbatini qozona olgan ayolning ko'nglida bir umr armon qolmaydi.
12-bet

2. Gott schenke Euch ein reiches Herz. Seite-7

2. Xudo fe'lingizni keng qilsin, to'ram. 12 -bet

3. Heimlich warf sie ihm Blicke zu. Seite-7

3. Yashirincha u unga nigoh tashlardi. 13- bet

4. Wenn auch er sie ansah, dann leuchteten ihre Augen so. Seite-7

4. Qo'qqisidan nigohlari to'qnashgudek bo'lsa, ko'zlari birdan yulduzdek chaq nab ketar; 13-bet

5. Weckte sie seine Sinne wieder und gaben ihm Kraft zur Liebe. Seite-9

5. Ular yigitga g'oyibdan kuch - quvvat baxsh etdi. 14-bet

6. Liebste Frau, antwortete Riwalin, die größte Freude, die man nur haben kann, hab ich bei Euch erlebt. Seite-10

6. Jonginam, - dedi Rivalin, - sizning og'ushingizda, men jannat iqbolidan bahramand bo'ldim. 12-bet

7. Wer ihr in die Augen sieht, sagte er, dem läutern sich Herz und Gemüt, so wie die Glut das Gold. Seite- 41

7. Bamisoli olov oltinni tozalagani singari kuylardi u,- unig ko'zlariga bir qarashning o'zi kishining qalbini musaffo etadi. 42-bet

7. Rivalin ging zu Blanscheflur, um Abschied zu nehmen. Seite-9

7. Rivalin xayrlashish uchun Blansheflur oldiga bordi. 15-bet

8. Blanscheflur aber war stumm vor Schmerz. Seite-9

8. Iztirobdan Blansheflurning tili kalimaga kelmay qoldi. 15- bet;

9. Ich sag Euch offen. Seite-15

9. Endi sizga ko'nglimni ochay. 15-bet

10. Vorsichtig, wie Erfahrungen ihn gemacht. Er erfand eine Geschichte. S-18

10. Sutdan og'zi kuygan qattiqni ham puflab ichadi. 22-bet

Iboralarni darsliklarda afsuski ko'p uchratmaymiz. Vaholanki nutqimiz ko'rki va sofligi, muloqotning tushunarligi iboralar asosida ekanligi kitobxon o'quvchi uchun muhimdir.

Xulosa

Umuman olganda, nutqimizda ko'plab imkoniyatlar mavjud. O'quvchilar o'rganganlarini amalda qo'llaydilar va hatto yangi ibora yaratadilar.

O'quvchilarning mustaqil o'zlashtirishi uchun so'z boyligini oshirish bilan cheklanmay, frazemalarni bilish va tahlil etish, ajratish til egallashning tayanch ustunidir.

Garchi bu ish frazeologizmlarning o'ziga xos turi bilan bog'liq bo'lsa-da, ular nutqda tayyor holda uchrashi va takrorlanishi o'quvchida til o'rganishga bo'lgan ehtiyojni oshiradi va tilni aniqligiga va muloqotni yengillashtiruvchi nutq vositasiligiga ko'nikma hosil qiladi.

Shundagina biz so'zma- so'z va noto'gri tarjimadan chekinamiz va frazeologik birliklar tilning mukammal qurilmasiligini farqlab, tayyor nutqimizdagi ibora borligini ajratib, o'z o'rnida nemis tilidagi muqobilligini tanlay olamiz.

Iboralar tahlili tarixiy o'tmishni, insoniy fazilatlarini, madaniyatlar xilma-xilligini, turmush ikir –chikirlarini, hayotiy tarbiyani, inson qadr- qimmatini, tabiiy borliqni o'z ichiga olgan hayot haqiqati ekanligini unutmashimiz darkordir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. G.de. Broyen. Tristan und Isolda, 1994
2. Кондрашова И. А. Лингвистические труды Ф. И. Буслаева // Семантическая структура слова и высказывания. М., 1993;
3. Ларин Б. А. Три иностранных источника по разговорной речи Московской Руси XVI—XVII веков Отв. ред. А. С. Герд; Рец.: В. В. Колесов, Л. Я. Костючук; Санкт-Петербургский государственный университет. — СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. — 688 с. — 1000 экз.
4. Manfred Bisanz, Feuer und Flamme
5. Телия В.Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996. – 226 с.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xalilova Zilola Farmonovna**, tayanch doktoranti [**Халилова Зилола Фармоновна**, базовый докторант], [**Khalilova Zilola Farmonovna**, basic doctoral student]; manzil: Navoiy shahar Karmana Tumani, Ma'niviyat 175, [адрес: докторант Навоийского государственного университета, Карманинский район, город Навои Духовность 175], [address: , Karmaninsky District, Navoi Dukhovnost 175]